

O RECIFE MODERNO NA OBRA FOTOGRÁFICA DE BENÍCIO WHATLEY DIAS¹

MODERN RECIFE IN THE PHOTOGRAPHIC WORK OF BENICIO WHATLEY DIAS

Cêça Guimaraens

Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, UFRJ

cessaguimaraens@gmail.com

Resumo

O artigo apresenta alguns dos resultados parciais da pesquisa acerca das coleções de Benício Whatley Dias (1914-1976), fotógrafo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – Iphan. Essas coleções revelam a importância da Fotografia e da Arte para a história da Arquitetura e do Urbanismo, pois, além de documentar a transformação físico-espacial ocorrida entre 1935-1970, ele preservou imagens dos séculos dezenove e vinte que representam os principais momentos de transição urbana e social da cidade do Recife, capital de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Nesses documentos é possível observar tanto as origens coloniais e barrocas das nossas cidades quanto as dicotomias do modernismo brasileiro. A singular sensibilidade do fotógrafo para as possibilidades do ser e do devir urbano, contribui para a História Visual, demonstrando que a Fotografia é, sobretudo, um recorte espaço-temporal poético. Destaca-se, portanto, que, além de consolidar o desenvolvimento da Fotografia no Brasil, a obra de Benício Whatley Dias representa um momento fundador do Patrimônio nacional em tempos de plenitude do Movimento Moderno. Enfim, a linguagem formal do fotógrafo demonstra o quanto esta é expressiva de um corpus teórico, no qual a visão do autor se sobrepõe ao objeto focado, tornando único o desejo de modernização, supostamente coletivo, que foi promovido por seguidores do nosso modernismo.

Palavras chaves: Modernismo. Fotografia. Coleções. Recife. Benício Whatley Dias.

Abstract

The article presents some of the partial results of research about the collections of Benicio Whatley Dias (1914-1976), photographer of the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-Iphan. These collections reveal the importance of photography and art to the history of architecture and urbanism, because, besides documenting the physical and spatial transformation between 1935-1970, he has preserved images of the nineteenth and twentieth centuries that represent the key moments of urban and social transition of the city of Recife, capital of Pernambuco, Northeast Brazil. In these documents it is possible to observe both the colonial and Baroque origin of our cities as the dichotomies of Brazilian modernism. The unique sensitivity of the photographer to the possibilities of what urbanism is and what it can become in the future, contributes to the Visual History, demonstrating that Photography is, above all, a spatio-temporal poetic clipping. Stresses, therefore, that in addition to consolidate the development of photography in Brazil, the work of Benicio Whatley Dias represents a second founder of National Heritage in a time of plenitude of the modern movement. Anyway, the formal language of the photographer shows how this is expressive of a corpus theoretical, in which the author's vision overlaps to the object focused, making only the desire to modernize, which was supposedly collective, promoted by followers of our modernism.

Keywords: Modernism. Recife. Photography. Collections. Benício Whatley Dias.

1 A PESQUISA: EXPLICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

A Fotografia —técnica, arte e ciência— concretizou desejos e curiosidades, tornando acessíveis a muita gente as diferentes perspectivas da vida humana em tempo e espaço justos e largos. Portanto, desde 1819, paisagens naturais e vistas de cidades, ao lado de retratos e edifícios, motivaram os amadores e profissionais que expandiram interesses e avanços no âmbito de uma revolução social e imagética.

Na atualidade, infinitas e inimagináveis possibilidades de produção, uso e acesso consolidaram o

¹ GUIMARAENS, Cêça. O Recife moderno na obra fotográfica de Benício Whatley Dias. In 11º SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016. p. 1-12.

papel predominante das imagens na vida social e cotidiana. Nesse contexto, e na medida em que os fotógrafos “antigos” tiveram o privilégio e a exclusividade de ampliar, por quase um século, o conhecimento dos lugares do mundo, das pessoas e das coisas, coleções de fotografias constituem universo de referências diversas. Portanto, os acervos desse tipo de representação visual têm grande importância para os estudos da história urbana e para os projetos de conservação patrimonial.

Com essas considerações, estão apresentados aqui alguns dos resultados parciais da pesquisa iniciada em 2014 com o objetivo de celebrar o centenário de nascimento e valorizar o valor da obra das coleções do fotógrafo Benício Whatley Dias (1914-1976). Pernambucano, bacharel em Direito, intelectual e professor de História da Arte da Escola de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal de Pernambuco, Benício Whatley Dias foi também um excepcional fotógrafo do Serviço do Patrimônio, além de comerciante e colecionador de fotografias e objetos. Ao abranger, até o momento, os repertórios documentais e fotográficos do Instituto do Patrimônio Artístico e Histórico Nacional – Iphan, Museu do Estado de Pernambuco - Mupe, Museu da Cidade do Recife, Fundação Joaquim Nabuco - Fundaj, e do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, a pesquisa é ação que amplia o interesse acerca das fontes arquivísticas patrimoniais e, ao mesmo tempo, demonstra a amplitude histórica e estética do modernismo.

Assim, neste artigo, Patrimônio, Fotografia e Modernismo são articulados com base em documentos textuais e imagéticos existentes em arquivos do Iphan nas cidades do Recife e Rio de Janeiro. Para tanto, foram visualizadas, até o momento, mais de duas mil fotografias e realizada a fotografação dos principais elementos urbanos e arquitetônicos dos bairros do Recife Antigo e de Santo Antônio. Estudos iconográficos dos monumentos e leituras analíticas de bibliografia reconhecida sobre modernismo, história do urbanismo e da arquitetura no Recife também fundamentam a escritura do texto, destacando que a pesquisa das representações de natureza histórica e a recuperação das visadas do fotógrafo são movimentos metodológicos que objetivam a contextualização gráfico-visual das imagens.

Enfatizo os temas ou motivos clicados por Benício Whatley Dias que são representativos da transformação do centro do Recife e do desaparecimento de bens culturais que aí existiram, em especial, a destruição sistemática do tecido urbano e da arquitetura, e a construção das pontes e grandes avenidas. Dentre outros lugares de interesse ao trabalho, o edifício-sede da Secretaria da Fazenda, a Praça da República e Jardim do Campo das Princesas, a Praça Dezesete e a Igreja do Espírito Santo, a rua do Imperador e respectivos entornos com edifícios modernistas são alguns dos pontos enfocados até o momento.

Acrescento, a título de registro, que o estudo da Praça da República e Jardim do Campo das Princesas, e o da Praça Dezesete fundamentaram o parecer, por mim elaborado com base em documentos e fotografias de Benício Whatley Dias, constantes em arquivos do Iphan no Rio de Janeiro e em Pernambuco, para a inscrição dos Jardins de Burle Marx no Recife no Livro do Tombo Paisagístico do Iphan. Incluídas nesse trabalho fotográfico, a praça de Casa Forte e o Parque da Jaqueira, cujas intervenções de Burle Marx são consideradas *fatós* urbanísticos e arquitetônicos excepcionais, também motivaram a obra de Benício Whatley Dias, amigo do paisagista.

2 FOTOGRAFIA

A Fotografia é um “ente” central quando o problema é a conservação do Patrimônio de Cultura, pois objetos e cenas impressas devem evidenciar uma das categorias cruciais para a história, ou seja, a fidelidade da matéria no tempo e no espaço do instantâneo. Apesar desse entendimento, aspectos relativos à produção, experimentações e possibilidades interpretativas das imagens fotográficas estão tratados ‘em transverso’ neste artigo. Porém, ao ter em vista que as coleções de Benício Whatley Dias fornecem material ilustrativo para pesquisas acadêmicas de diferentes áreas disciplinares, é imprescindível conhecer algumas situações em que a Fotografia e o uso de imagens

fotográficas foram tratados no período de criação e consolidação do Movimento Moderno. Portanto, em seguida, trato de alguns dos principais fundamentos historiográficos dos usos da Fotografia no âmbito da Bauhaus e do Iphan.

2.1 A Fotografia na Bauhaus

Com o objetivo de enquadrar o assunto na perspectiva do campo ampliado da Arquitetura modernista, observo inicialmente e de maneira condensada, que o ensino, conforme desenvolvido na Bauhaus, incluía a síntese criativa das Artes à Arquitetura, o que significava unir, nesta ação, todas as possibilidades de conhecimento e ação política.²

O ensino básico implementado na Bauhaus expandiu sua influência, pois foi “sempre adaptado às exigências do nosso tempo e à ideia —expressada por Gropius em 1961, na inauguração do Arquivo da Bauhaus em Darmstadt— de “uma pluralidade de indivíduos dispostos a colaborar juntos, sem renunciar à sua identidade”. (WINGLER, 1962, p. 21)

Wassily Kandinsky (1866-1944) —pintor e mestre na Bauhaus entre 1922 e 1933 —por sua vez, afirmava que o ensino de arte deveria integrar ampla base humanística e, gradualmente, substituir a fragmentação e a especialização disciplinares geradas no século dezanove. Na sequência, cumprindo a *missão* de criar, projetar e construir, considerava que, na Bauhaus, as atividades da vida cotidiana deveriam ser articuladas não apenas aos aspectos estéticos, mas também aos sociais e filosóficos. Portanto, “o *ou ... ou* deveria ser substituído pelo *e ... e*”. (WINGLER, 1962, p. 177-178)

Lazlo Moholy-Nagy (1895-1946) —artista e um dos principais colaboradores do arquiteto Walter Gropius (1883-1969), o idealizador e fundador da instituição—, ao refletir sobre as possibilidades da mecanização e das novas técnicas artísticas, associava a Fotografia aos problemas ideológicos da representação figurativa sob o viés da oposição desta à abstração (ver Figura 1.). Assim, dentre o largo espectro da ação inovadora e inclusiva da Bauhaus, declarava o seu “sincero entusiasmo” pela Fotografia, mas não descuidava dos resultados “negativos”, os quais considerava do ponto de vista dos acontecimentos políticos e da intenção, à época, de se estabelecer uma ordem social determinada para a construção de um “homem humano”. (WINGLER, 1962, p. 139-140)

Para Lazlo Moholy-Nagy, as possibilidades técnicas da Fotografia (e do Cinema) enquadravam as teses da representação ‘natural e totalizante’ além da simples reprodução da realidade. Dizia ele que a figuração de “objetos naturais, fantástico-utópicos, de sonhos e de entidades irreais, obtida por meios fotográficos e cinematográficos alcançaria tal progresso que só poderia ser comparada com a Pintura e outros meios manuais em poucos casos. ” No folheto de propaganda e venda dos oito primeiros livros editados pela Bauhaus, o qual incluía o “Pintura, Fotografia e Cinema”, de autoria de Moholy-Nagy, constam as seguintes informações sobre o conteúdo da publicação: “Apologia da Fotografia e reconhecimento fundamental da pintura abstrata e objetiva.” (WINGLER, 1962, p. 161 a 163)

Entretanto, apesar da importância devida à Fotografia para as experimentações artísticas, o departamento da Bauhaus a esta dedicado foi fundado apenas após a saída de Moholy-Nagy do grupo. A seção de ensino de Fotografia foi criada no ano de 1929 em Berlim, quando a Bauhaus se encontrava sob a direção de Hannes Meyer. Walter Peterhans (1897-1960), engenheiro, fotógrafo e

² Derivada da antiga Academia de Artes e Ofícios da Alemanha, a Bauhaus foi fundada em 1919 na cidade de Weimar, e funcionou em Dessau e Berlim até 1933. Mudanças políticas e econômicas originaram as perseguições empreendidas contra seus professores e alunos pelo partido social-nacionalista, o qual consolidou o nazismo e provocou a dissolução da escola. Apesar das interpretações reducionistas sobre o papel e importância da Bauhaus para o Movimento Moderno internacional, a ideia de configurar novos padrões culturais baseados na vivência de uma nova cidade e uma nova arquitetura, integrando a Indústria na produção das construções e objetos destinados a melhorar o dia-a-dia dos habitantes e trabalhadores urbanos, foi desenvolvida por Walter Gropius, arquiteto, primeiro diretor e um dos mais ativos teóricos do início do século vinte. Hannes Meyer e Mies Van Der Rohe o sucederam à frente da instituição.

colaborador de Moholy-Nagy em trabalhos particulares, foi o responsável pela seção, permanecendo na equipe de professores depois liderados por Mies Van der Rohe, até o fechamento da escola em 1933.

(...) Peterhans teve uma produção muito importante que, em paralelo à sua prática de ensino, ajudou a criar a chamada Escola de Fotografia Objetiva.

Ao partir da inclinação experimental do húngaro Moholy-Nagy, ele desenvolveu a representação 'objetiva' das coisas, sobrepujando, com a experimentação técnica e formal, a criação artística subjetiva. (BIOGRAFIA)

Figura 1 – *Cartaz de circo e variedades*. Lazlo Mohoky-Nagy, c. 1925.

Fonte: Winger, 1962

Verifico, portanto, que, ao fazer parte das atividades didáticas regulares, a Fotografia se incorporava à vida cultural intensa dos estudantes e mestres artistas, integrando Indústria e Arte. As aulas eram ministradas desde o segundo até o sétimo ou último semestre. As ementas da disciplina no segundo e terceiro semestres abrangiam os fundamentos práticos e teóricos, discussões e experimentações sobre os objetos focados, ilustrações, reproduções em tons de cinza e cores, iluminação e reprodução de materiais. A partir do quarto semestre, as experimentações técnicas passavam a embasar os trabalhos livres, os quais, entretanto, deveriam levar em conta a aplicação na Publicidade e no Jornalismo. (WINGLER, 1962, p. 220-222)

Nesses restritos exemplos observo que, no cumprimento de um Desejo que unia o Ensino à Vida e a Indústria à Arte —concepção fundadora da Bauhaus—, a Fotografia não foi apenas uma disciplina transversal e auxiliar da Tipografia, da Música, do Cinema, Teatro e Dança, ou da Filosofia e da Sociologia. Foi, sim, uma disciplina integrada no ensino da Arte, destacando, entre outros contextos, a produção de fotomontagens e as experiências artísticas que exploravam a Física do movimento e da luz.

2.2 A Fotografia no Iphan

Registro especializado e documento histórico, a Fotografia sempre delimitou as possibilidades efetivas das ações técnicas e legais desde os primeiros tempos do Serviço do Patrimônio. Assim, a ação de fotografar nas incursões para reconhecimento e fiscalização, e as análises dos objetos e cenas captados nas lentes motivaram o trabalho desenvolvido por profissionais contratados especificamente para esse fim e dos funcionários que desempenhavam diferentes funções.

Embora no âmbito deste artigo não seja possível discorrer sobre a dimensão e a grande importância da Fotografia no Iphan, importa reafirmar que, desde a criação do Serviço, foram criteriosamente

cumpridas as recomendações de Lucio Costa acerca da qualidade e aplicação das informações contidas em imagens fotográficas. Antecedidas pelas orientações de Rodrigo Melo Franco, primeiro diretor da instituição, as orientações do arquiteto conscientizaram o corpo técnico e colaboradores no sentido de melhor identificarem e documentarem os bens culturais brasileiros.

Em consequência, os acervos existentes no Iphan, espalhados em arquivos e bibliotecas das superintendências e museus regionais, constituem coleções singulares da história do patrimônio e, em especial, da arquitetura e do urbanismo.

Para tal tarefa ou missão, desde 1937, as recomendações sobre a documentação fotográfica indicavam que a mesma deveria ser elucidativa e o mais completa possível, na medida em que este tipo de registro iria compor os processos e complementar os estudos históricos, descrições e análises sobre as condições materiais e o estado de conservação dos bens já reconhecidos e daqueles a serem tombados. Assim, entre outros objetivos alcançados pelo Iphan, ações judiciais, pareceres e vistorias técnicas, fundamentadas em registros fotográficos, possibilitaram restaurações, reintegrações de áreas públicas e garantiram a permanência e visibilidade de bens arquitetônicos e integrados, da mesma forma que a recuperação de imagens sacras e obras de arte.

O pensamento e a ação de Lucio Costa são referências diretas e representativas da amplitude disciplinar e do papel das imagens para a produção teórica e prática no Iphan. Dessa perspectiva, alguns escritos de Lucio Costa podem contribuir para o entendimento e relevância da obra dos Fotógrafos do Patrimônio, entre os quais se insere Benício Whatley Dias.

Na leitura de textos e pareceres elaborados a partir de 1938, quando Lucio Costa iniciou os trabalhos no Iphan, é possível confirmar que a Fotografia foi sempre uma importante ferramenta para a proteção e conservação das coisas tombadas. Para ele, tanto a escolha quanto a eficácia das ações frente à integridade dos bens se fundamentariam em estudos e inventários históricos e fotográficos.

“Até que enfim Pernambuco contribui com alguma documentação apreciável para o estudo da nossa arquitetura doméstica rural mais característica”, escreveu Lucio Costa ao referir, em 1946, à Casa Grande do Engenho do Poço Comprido, localizada em Vicência, Pernambuco.

Costa ressaltava o fato de que este era o único estado brasileiro que possuía documentação iconográfica relativa à arquitetura rural dos séculos dezessete e dezoito. Acrescentava, para comprovar a sua afirmação, as pinturas e desenhos de Frans Post e outros artistas europeus guardadas em acervos públicos e privados. E conclui:

“Para o estudo conveniente e a consequente classificação da construção a tombar convirá aguardar o levantamento solicitado, bem como pedir documentação fotográfica suplementar do interior da capela e das principais dependências, inclusive senzala e cozinha, caso não se conserve a primitiva.” (LUCIO COSTA, 1999, p.58 a 60).

Também é significativo o breve comentário sobre o Museu do Ouro. Instalado numa casa mineira localizada na cidade de Sabará, Minas Gerais, o museu, para Lucio Costa, era um “repositório de lições”. Então, ao discorrer sobre as “quatro lições” ali contidas, ele afirmou, na segunda lição, que “(...) A casa, tal como a fotografia original o documenta estava em estado precário, mas a lei obriga ao responsável cuidar pela preservação da coisa tombada; o poder público só intervém quando se comprova carências de meios de o fazer (...).” (COSTA, 1990, p. 473)

Ainda a respeito da arquitetura “doméstica”, ao emitir sua opinião sobre a Casa do Barão de Paraopeba, situada em Minas Gerais, ele denota a importância do entorno imediato da construção, destacando o seu interesse a respeito do “(...) prédio contíguo que não aparece na fotografia, mas cujo telhado se vê na fotografia tirada dos fundos.” (LUCIO COSTA, 1999, p. 61)

Enfim, são inúmeros os pareceres de Lucio Costa nos quais é possível demonstrar a importância da Fotografia para as diferentes ações de proteção do Iphan. Porém, no Plano de Trabalho para a Divisão de Estudos e Tombamento da Dphan - DET, roteiro técnico-administrativo e didático

reconhecido por sua amplitude e racionalidade e elaborado em 1949, onde se pode constatar as mais diretas orientações sobre a Fotografia.

O conjunto de orientações tinha o objetivo de “aparelhar (a) divisão dos meios efetivos de tornar-se útil”. Nesse sentido, ele privilegiou duas classes de informações que configurariam a operacionalidade da instituição. A primeira classe de informações seriam as “técnico-artísticas, como as constantes no inventário fotográfico tanto completo e acompanhado de plantas se for o caso, das obras e alfaias dignas de exame (...)” “(...) as segundas seriam as “histórico-elucidativas (...)” Dessa maneira, se constituiria a “documentação apropriada” que, segundo ele, era “deficientíssima” à época. (LUCIO COSTA, 1999, p. 85-86)

Lucio Costa também recomendava que a formação da equipe deveria ser diversificada e composta por pessoal especialista e com diferentes habilidades e conhecimentos. Dessa maneira, afirmava, haveria um fotógrafo e um técnico, que poderiam ser a mesma pessoa, “(...) ambos com gosto por essa espécie de aventura que deverá ser levada a cabo sem pressa com o espírito esportivo próprio dos caçadores e com o mesmo zelo e determinação de que dão mostra os viajantes e caçadores de antiguidades.”

Nesse sentido, acrescentava que “(...) cada distrito deverá possuir um aparelho *Leica* ou similar, e contratar com fotógrafo competente um curso de fotografia com o propósito de fazer de cada um dos funcionários técnicos da repartição um fotógrafo habilitado, capaz de fazer a sua própria documentação nas viagens de reconhecimento, pesquisa ou inspeção.” (LUCIO COSTA, 1999, p. 87)

Nas recomendações de Lucio Costa impressiona, sobretudo, a sua intenção em definir a personalidade e as funções dos fotógrafos profissionais. Observo que, embora consideradas a capacidade dos especialistas e as qualidades dos técnicos arquitetos e historiadores do Serviço para a tarefa, certamente, Benício Whatley Dias foi um dos fotógrafos excepcionais que se enquadraram nessa definição.

Além de Lucio Costa, Lygia Martins Costa, museóloga e chefe da Seção de Arte do Iphan, fez incontáveis afirmações a respeito do uso e da importância das imagens fotográficas. Nesse sentido, observo e destaco o fato de Benício Whatley Dias ter clicado as fotografias das obras de recuperação e dos arranjos museográficos do Museu do Estado de Pernambuco, colaborando com Lygia neste trabalho, realizado em 1969. (SÉRIE Obras. Museu de Antropologia e Arte Popular.)

Dentre os marcos expressivos do uso das fotografias no Iphan, destaco também as edições da Revista do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, hoje Revista do Patrimônio, em cujo primeiro número, publicado em 1937, constam ilustrações fotográficas. Apesar de não haver o registro dos autores das imagens, há imagens no artigo de Heloísa Alberto Torres sobre a documentação do patrimônio arqueológico e etnográfico existente em universidades e museus brasileiros. (TORRES, 1937, p. 9 a 30). Há que ressaltar também que, na 10ª edição da mesma revista, se encontra o excepcional artigo sobre a história da fotografia brasileira escrito por Gilberto Ferrez, colecionador e estudioso da iconografia histórica. (FERREZ, 1946, p. 169-304).

Na 27ª edição da Revista do Patrimônio, lançada em 1998, a Fotografia foi o tema especialmente focado. Esse número, entre outros subtemas tratados, reproduz o acima referido artigo de Gilberto Ferrez, o que imprime uma dimensão fundacional ao texto, tanto para a Fotografia quanto para o Patrimônio. Além desse artigo, o mesmo número da revista apresenta texto montado com trechos de escritos de Ferrez e José Mindlin, ambos colecionadores apaixonados por fotografias e livros. Nessa espécie singular de diálogo ou depoimento sobre a arte de colecionar, apreende-se que a iconografia é matéria essencial da Memória. (REVISTA, 1998)

O Boletim e o Projeto Memória Oral, desenvolvidos no Núcleo de Editoração do sistema Sphan/FNpM entre 1979 e 1990, também comprovam a importância das imagens fotográficas na divulgação das ações patrimoniais. O Memória Oral produziu entrevista com o fotógrafo Erich Joachim Hess (1911-1995), autor do maior número de imagens existentes no Arquivo Central do

Iphan. Realizada em 1983, a matéria foi publicada apenas em 2013, ou seja, três décadas depois, demonstrando, enfim, a importância efetiva dos fotógrafos na instituição. (ENTREVISTA, 2013)

A Coleção *Fotógrafos do Iphan*, proposta pela 5ª Superintendência Regional de Pernambuco entre 1992 e 1994, dentre outras iniciativas pontuais de valorização da Fotografia, seria iniciada com a obra de Benício Whatley Dias. Apesar da escolha das fotografias e do projeto gráfico terem sido à época definidos, o primeiro livro da coleção não foi publicado. (GUIMARAENS, 2015)

O mapeamento preliminar elaborado por Fonseca e Cerqueira (2013, p. 9 a 38) contém quadros e tabelas onde é possível verificar as informações sintetizadas sobre as atividades e a produção fotográfica do Iphan em todo o Brasil. Os dados, conforme dispostos, colocam os mais reconhecidos fotógrafos profissionais e amadores lado a lado com funcionários-técnicos. Embora considerando ser esse um estudo inicial, ou seja, 'em processo', denota-se que representa apenas parte da quantidade dos registros existentes. Na sequência desse trabalho, os mapas certamente passarão por verificações e ajustes. A conferir, portanto, se, no período de 1937-1947, o nome de "Francisco Dias" seria referência a Benício Whatley Dias.

3 EM FOCO: TRANSFORMAÇÕES DO URBANISMO E DA ARQUITETURA NO RECIFE

Segundo Pontual e Cavalcanti (2003), antes da criação do Serviço do Patrimônio, foram notáveis as divergências das proposições acerca da proteção do patrimônio monumental em Pernambuco. Destacam-se dentre essas os postulados do Movimento Regionalista liderado por Gilberto Freyre em 1926, e as recomendações da subcomissão de História, Tradição e Monumentos, constituída em 1932 no âmbito da Comissão Consultiva do Plano da Cidade, cuja classificação de bens a serem protegidos excluía edificações importantes para a história da formação da cidade.

Ainda em acordo com essas autoras, entre o início do século vinte até a década de 1970, planos não executados e intermináveis demolições de ruas e sobrados possibilitaram, mais uma vez, formidáveis transformações urbanísticas das ilhas do Recife e de Antônio Vaz. Conforme sucessivamente planejado ora sob os princípios neoclássicos ora em padrões modernistas nas propostas de Domingos Ferreira (1927 e 1931), Nestor de Figueiredo (1932), Atílio Corrêa Lima (1936), Comissão do Plano da Cidade (1937), e Ulhôa Cintra (1943), dentre outras recomendações, o tecido antigo e as edificações dos séculos dezoito e dezenove seriam destruídos com o objetivo de exterminar a então vergonhosa feição insalubre dos bairros centrais. Essas experiências, quando efetivadas, permitiriam que as novas construções, as pontes para articulação com os novos bairros e a livre circulação de automóveis e ônibus confirmassem o cosmopolitismo progressista da capital de Pernambuco. As avenidas 10 de Novembro (eixo leste-oeste, atual avenida Guararapes) e a Coronel Suassuna (eixo norte-sul, atual avenida Dantas Barreto) foram as grandes avenidas que, seguindo os fundamentos urbanísticos 'remodeladores', modernizaram o Recife de forma definitiva.

Portanto, nem a criação da Inspeção Estadual de Monumentos e o papel ativo do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, e tampouco os insistentes protestos de Mario Melo e de Josué de Castro na década de 1940 e de Evaldo Cabral de Melo em 1951, entre outros significativos momentos em que a intelectualidade promoveu a defesa do patrimônio construído nas fases colonial e imperial do Recife, impediram que vastas áreas da região central fossem destruídas por traves e impiedosos tratores movidos pela municipalidade e pelos interesses especulativos e sanitaristas.

Benício Whatley Dias vivenciou e deixou os testemunhos visuais dos mais notáveis acontecimentos urbanísticos da transformação do Recife no século vinte. Atualmente, as coleções e as séries de suas imagens fotográficas têm importância sob diferentes aspectos, pois as imagens que ele criou no tempo da sua participação no Iphan tornaram-se também objetos expressivos da importância da Fotografia, quando esta arte ou técnica são integradas no campo da arquitetura e do urbanismo.

Além dos registros fotográficos de edifícios tombados e respectivas obras de arte integradas que

configuram até hoje o papel relevante da Fotografia para a proteção dos bens culturais, as imagens de autoria de Benício Whatley Dias revelam o centro da cidade do Recife sob o domínio das intenções remodeladoras dos engenheiros, urbanistas e arquitetos seguidores dos preceitos do Movimento Moderno. Assim, no que diz respeito à ação preservacionista, as fotografias confirmam o ‘desaparecimento’ ou destruição do tecido e das construções coloniais e imperiais significativos para a compreensão da forma e do desenvolvimento da cidade.

No sobrado à Rua da Aurora, de uma janela que emoldurava os bairros de Santo Antônio e São José, o fotógrafo parecia expressar o desejo de compor, em bruscas diferenças de luz, os ambientes em processo de dissolução. (Figura 2)

Figura 2 – Bairros de Santo Antônio e São José vistos do jornal A Tribuna. Benício Whatley Dias, 1938.

Fonte: Arquivo 5ª Superintendência Regional do Iphan.

Entre 1938 e 1944 uma série de imagens clicadas por Benício Whatley Dias documenta a demolição do edifício do jornal A Tribuna ou, de acordo com os registros existentes nos arquivos do Iphan, Casa à rua da Aurora, 197. (INVENTÁRIO)

As fotografias mostram o rio Capibaribe, as balaustradas e as embarcações, as perspectivas das ruas do Sol e da Aurora, a linguagem neoclássica da Igreja Anglicana –cuja derrubada possibilitou ser erguido o edifício do cinema São Luís–, a construção da ponte Duarte Coelho e das quadras e edifícios localizados na então recém-aberta avenida 10 de Novembro (atual Guararapes), além do início da transformação da antiga rua Formosa (atual Conde da Boa Vista). (Figuras 3 e 4)

Então, também a ponte Duarte Coelho, moderna ligação do bairro de Santo Antônio com o bairro da Boa Vista, integrou a paisagem determinada com os arranha-céus modernistas que, ali construídos, substituíram sobrados e casario antigo.

E, no momento da construção do trecho inicial da avenida Dantas Barreto, o Serviço do Patrimônio não tinha representações regionais nos estados, embora tivesse colaboradores ‘arregimentados’ em grupos de intelectuais, jornalistas e professores.

Figura 3 – Rua da Aurora vista da Rua do Sol. Benício Whatley Dias, 1938

Fonte: Arquivo Central do Iphan.

Figura 4 – Construção da ponte Duarte Coelho. Em segundo plano, edifícios da avenida Guararapes, torres da igreja do Paraíso e dos Diários Associados. Benício Whatley Dias, 1942

Fonte: Arquivo da 5ª Superintendência Regional do Iphan.

Figura 5 – Pátio, Hospital e Igreja do Paraíso; edifícios da praça da Independência e avenida Guararapes, e igrejas de Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo. Benício Whatley Dias, 1943

Fonte: Arquivo da 5ª Superintendência Regional do Iphan.

Portanto, as igrejas barrocas das áreas centrais e as construções emblemáticas da linguagem eclética –o edifício dos Diários Associados, a Assembleia Legislativa, o Ginásio Pernambucano, o Colégio Marista e a Faculdade de Direito– colocadas em oposição aos novos edifícios, passaram a enfatizar as diferentes fases da modernidade pernambucana.

Dentre os remanescentes do Eclétismo, o pátio e a igreja do Paraíso, descaracterizada em estilo neogótico, foram motivos de série fotográfica criada por Benício Whatley Dias. Algumas dessas imagens registram a fase final da construção da ponte, mostrando, em segundo plano, as construções novas e fragmentos das demolições, entre as quais se destacava a torre da Igreja do Paraíso. (Figura 5)

No momento em que se estabeleceram no Recife os novos cenários, as perspectivas modernistas se encontraram em muitas representações, entre as quais os pilotis e terraço da sede da Secretaria da Fazenda, vistos por Benício Whatley Dias em diferentes momentos da construção. (Figura 6)

Figura 6 - Construção da sede da Secretaria Estadual da Fazenda, Recife, Pernambuco.
Benício Whatley Dias, 1942

Fonte: Arquivo da 5ª Superintendência Regional do Iphan

Figura 7 - Igreja do Senhor Bom Jesus dos Martírios. Benício Whatley Dias, 1969

Fonte: Arquivo Central do Iphan.

No final da década de 1960, Benício Whatley Dias documentou a construção do trecho final da avenida Dantas Barreto, a qual se estendia até o bairro de São José. Nessa ocasião, complexos e incompreensíveis procedimentos institucionais configuraram constrangedores embates pela permanência da Igreja do Senhor Bom Jesus dos Martírios (Figura 7), tendo o fotógrafo integrado o grupo de intelectuais que empreenderam a longa e infrutífera luta contra a demolição da igreja. (LORETTO, 2008, p.224 e 225)

Apesar das soluções e projetos de novos traçados propostos por preservacionistas e modernistas, os quais foram elogiados também por Benício Whatley Dias, argumentava-se, no sentido da demolição,

que a proteção, até mesmo em nível federal, fora solicitada muito tardiamente.

Embora esses fatos estejam extensamente estudados por Loretto (2008), interessa destacar que, em 29 de junho de 1972, Lucio Costa antropomorfizou a Bom Jesus dos Martírios com a expressão “gente velha”. E assim escreveu o arquiteto: “Desde quando é boa ética matar gente velha que estorva o caminho? Estou de acordo com o tombamento solicitado.” (LUCIO COSTA, 1999, p. 271)

O “caminho” que atravessaria transversalmente os bairros de Santo Antônio e São José no sentido norte-sul era a grande avenida Dantas Barreto, cuja idealização e construção se estenderam entre as décadas de 1920 e meados da década de 1970. O “tombamento” foi a solução imaginada para a conservação da igreja. O pedido de Inscrição da igreja no Livro do Tombo Histórico do Iphan, constituído em processo pela representação local do Iphan, apesar da reverência de Lucio Costa e dos protestos de importantes moradores, foi alvo de discussões memoráveis na história de todas as instituições e personagens envolvidos. Homologada, a inscrição da igreja foi anulada por decisão do ditador general Garrastazu Médici, sendo a igreja demolida após ordem do então prefeito Geraldo Lucena. (INVENTÁRIO e OBRAS, Igreja do Bom Jesus dos Martírios).

Em artigo escrito no ano de 1969 sobre a destruição da igreja, Benício Whatley Dias, referindo-se às transformações do Recife que aconteciam “desde o início da segunda década deste século para cá”, afirmou o seu “desgosto (...) com a descaracterização e um despojo impiedosos e, na maior parte das vezes absolutamente desnecessários, contraindicados e de um perdularismo total”. (DIAS, 1969, p. 22)

Nessa espécie de crônica-protesto, ele considerou que os edifícios modernistas ali construídos eram “caixarias iguais”. E, prossequindo com os reclamos, escreveu:

Foi assim que fizeram desaparecer o Arco do Bom Jesus, os Arcos da Conceição e Santo Antônio –estes às cabeceiras leste e a oeste da ponte Mauricio de Nassau– elementos todos três perfeitamente aproveitáveis hoje nos centros dos trevos de escoamento e direção de tráfego. Foi assim que derrubaram o Forte do Picão, a Fortaleza do Buraco, com sua entrada monumental, de uma solidez de muralhas que era o desespero das picaretas e das doses de dinamite, arrebatada em favor de um plano impróprio a todos os títulos e que a meio caminho foi abandonado pela total impraticabilidade daquilo que se propunha. E foi assim que se praticou uma feira de desatinos, cuja enumeração não pode caber aqui. (DIAS, 1969, p.23)

O texto do fotógrafo, também professor e intelectual preservacionista, extremamente atual, tem argumentação didática e propositiva, pois, além de ser uma aula de História, estabelecia um diálogo com Ayrton Carvalho, Lygia Martins Costa e Roberto Smith. Ao sugerir possíveis ações para o restauro da igreja, ele expressava a vontade de ver a população “voltar a festejar seu padroeiro com toda a pompa e brilhantismo”. (DIAS, 1969, p.26)

Hoje, no Arquivo Central do Iphan, no indexador das pastas que contêm os documentos, entre os quais encontrei o artigo acima e as fotografias que Benício clicou dos Martírios, pode-se ler: (demolida pela municipalidade).

Enfim, pergunto, diria ele hoje: “demolida pelo modernismo”?

REFERÊNCIAS

- BIOGRAFIA de Walter Peterhans. Disponível em: <http://thebiography.us/en/peterhans-walter>. Acesso em: 18 mar. 2016.
- DIAS, Benício Whatley. São Bom Jesus dos Martírios. In: CASA E JARDIM Rio de Janeiro, 1969. p.22 a 26.
- ENTREVISTA com Erich Joachim Hess / org. Bettina Zellner Grieco. Rio de Janeiro: Iphan/DAF/Copedoc, 2013.
- FERREZ, Gilberto. A fotografia no Brasil e um dos seus mais dedicados servidores: Marc Ferrez (1843 - 1923). In: REVISTA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, Rio de Janeiro: SPHAN. 1998. n° 10. p. 169 a 304.
- FONSECA, Brenda Coelho e CERQUEIRA, Telma Soares. Mapeamento preliminar das atividades dos fotógrafos no Iphan (1937-1987). In: ENTREVISTA com Erich Joachim Hess. Org. Bettina Zellner Grieco. Rio de Janeiro, Iphan, 2013, p.9 a 38.
- GUIMARAENS, Cêça. Benício Whatley Dias, um fotógrafo no Recife moderno. São Paulo: Vitruvius, novembro de 2015. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.186/5836>. Acesso em: 16 mar. 2016.
- INVENTÁRIO, Pernambuco. Casa à rua da Aurora, 197. Arquivo Central do Iphan, Rio de Janeiro.
- INVENTÁRIO e OBRAS, Igreja do Bom Jesus dos Martírios, Recife, PE, 1934 a 1976. Arquivo Central do Iphan, Rio de Janeiro.
- INVENTÁRIO e TOMBAMENTO, Pernambuco. Igreja Nossa Senhora do Paraíso, 1946. Arquivo Central do Iphan, Rio de Janeiro.
- LORETTO, Rosane Piccolo. **Paraíso e Martírios: História da destruição de artefatos urbanos e arquitetônicos no Recife**. Recife: Editora Universitária, UFPE, 2008.
- LUCIO COSTA: documentos de trabalho / Coord. José Pessoa. Rio de Janeiro: Iphan, 1999.
- OBRAS e TOMBAMENTO da Coleção. Museu de Antropologia e Arte Popular, 1940-1977. Arquivo Central do Iphan, Rio de Janeiro.
- PONTUAL, Virgínia e CAVALCANTI, Rafaela. Abertura da Avenida Dantas Barreto: a modernização do centro do Recife, 1930 – 1970. In: XXII Simpósio Nacional de História, Acontecimento e Narrativa. UFPB - João Pessoa, 2003.
- PROPOSTA para publicação de catálogo. Recife: Iphan, Coleção Fototeca, 5ª CR. 1997.
- REVISTA do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Fotografia. Rio de Janeiro: Spahan, 1998. n° 27.
- TORRES, Heloísa Alberto. Contribuição para o estudo da proteção ao material arqueológico e etnográfico no Brasil. In: REVISTA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL, Rio de Janeiro, Spahan, 1937. n° 1, p. 9 a 30.
- WINGLER, Hans, M. **La Bauhaus**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1962.